

IMFAKTOR

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

Aug-Sept | 2023

Volume I | Issue 1

Региональный журнал правовых
исследований
Минтақавий ҳуқуқий тадқиқотлар
журнали

ISSN: 2181-40X1
DOI Journal 10.56017/2181-403X1

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-1 | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-1 | AUGUST - SEPTEMBER

ТОШКЕНТ - 2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-40X1-2023-1>

Бош муҳаррир:

Исмилов Б. – юридик фанлар доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Икрамов Ш. – юридик фанлар доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Имомов Н. – юридик фанлар доктори, профессор

Исмаилов И. – юридик фанлар доктори, профессор

Абдурасулова Қ. – юридик фанлар доктори, профессор

Муродов Б. – юридик фанлар доктори, профессор

Каримов Ф. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Очиллов Х. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Гафурова Н. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Усмонов Д. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Бобожонов Л. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Эргашев А. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Номозов Ж. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Инамов Р. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Усмонходжаев О. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

АМОНОВ Азамат Акмалўгли

Тошкент шаҳар Олмазор тумани ИИОФМБ

хузуридаги тергов бўлими терговчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265090>

АЙБЛАНУВЧИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жинойт процессида айбланувчининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, суритиштирув ва тергов органлари томонидан айбланувчининг ҳуқуқ ва эркинликларини бузиш ҳолатлари ҳамда қонунчиликдаги бўшлиқлар таҳлил қилиниб таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, ушлаш, ушлаб туриш, химоячи, суриштирувчи, терговчи, прокурор.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ОБВИНЯЕМОГО

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются случаи нарушения прав и свобод обвиняемых в уголовном процессе, нарушения прав и свобод обвиняемых органами дознания и следствия, а также лазейки в законодательстве и даются предложения и рекомендации.

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, презумпция невиновности, защитник, дознаватель, следователь, прокурор, суд

ISSUES OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE ACCUSED

ANNOTATION

This article analyzes cases of violations of the rights and freedoms of the accused in criminal proceedings, violations of the rights and freedoms of the accused by the bodies of inquiry and investigation, as well as loopholes in legislation and provides suggestions and recommendations.

Keywords: suspect, accused, defendant, presumption of innocence, defender, investigator, investigator, prosecutor, court

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасига кўра, “Ҳар кимга малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи кафолатланади. Қонунда назарда тутилган ҳолларда юридик ёрдам давлат ҳисобидан кўрсатилади.

Ҳар бир шахс жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлиги ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан эътиборан ўз танловига кўра адвокат ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи айбловнинг моҳияти ва асослари тўғрисида хабардор қилиниш, унга қарши ёки унинг фойдасига гувоҳлик бераётган шахсларнинг сўроқ қилинишини талаб этиш, таржимон ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Қонунни бузган ҳолда олинган далиллардан одил судловни амалга ошириш чоғида фойдаланишга йўл қўйилмайди.

Жиноят учун ҳукм қилинган ҳар ким қонунда белгиланган тартибда ҳукмнинг юқори турувчи суд томонидан қайта кўриб чиқилиши ҳуқуқига, шунингдек афв этиш ёки жазони енгиллаштириш тўғрисида илтимос қилиш ҳуқуқига эга.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг ҳуқуқлари қонун билан муҳофаза қилинади. Давлат жабрланганларга ҳимояланишни ва одил судловдан фойдаланишни таъминлайди, уларга етказилган зарарнинг ўрни қопланиши учун шарт-шароитлар яратади” [1].

ЖПКнинг 45-моддасига кўра, айбланувчи ЖПКда белгиланган тартибда айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиниши ҳақида қарор чиқарилган шахсдир.

Айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг моҳияти – иш бўйича жиноят маълум бир шахс томонидан содир этилганлиги тўғрисида далиллар тўпланганида, мазкур далиллар асосида у айбланувчи тариқасида жалб қилинишида ифодаланади. Айбланувчи жиноят иши кимга нисбатан кўзғатилган бўлса, ушбу шахсга тегишли бўлган процессуал мақом ҳисобланади.

Айбланувчи процессуал мақоми фақатгина суриштирув ва дастлабки тергов босқичида бўлади, иш судга оширилгандан сўнг ҳамда иш судда кўриб чиқиш учун тайинланган вақтдан бошлаб шахс судланувчи мақомига эга бўлади [2].

Баъзи адабиётларда, айбланувчи тариқасида жалб қилиш – етарли далиллар мавжуд бўлганида бу тўғрида қарор чиқаришдир [3], деб талқин этилган бўлса, баъзиларида эса айбланувчи тариқасида жалб қилишга процессуал ҳаракат сифатида қаралган [4].

Ҳуқуқшунос олим Т.Т.Шамурзаев, айбланувчи тариқасида жалб қилиш тушунчасига, муайян шахсга айблов қўйишга етарли далилларга асосланган терговчининг қарори[5], деган муаллифлик таърифини берган.

Н.М.Қўшаевнинг қайд этишича, айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг моҳияти борасида билдирилган таърифларнинг асосий камчилиги шундан иборатки, уларда шахсни айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг барча асослари ва шартлари инобатга олинмаган.

Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш нафақат шахсни жиноят содир этганлигини ва бу ҳолатни тасдиқловчи далилларнинг етарлилигини кўрсатади, қолаверса, ваколатли шахснинг муайян шахсни жиноят содир этганликда айблаш фаолияти бошланганлигини ҳам англатади. Шунинг учун жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилишнинг моҳияти, унинг туб маъноси ёки ўзаги жиноят содир этганлик учун шахсни айблашнинг бошланганлиги ҳисобланади [6].

Ҳуқуқшунослик фанларида жиноят процессида шахсни айбланувчи тариқасида жалб қилишга ҳуқуқ институти сифатида ҳам ёндашилади [7]. Бундай ёндашувда шахсни жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи нормалар йиғиндиси тушунилади.

Айбланувчи тариқасида жалб қилиш ҳуқуқ институти нафақат процессуал қонунлар, балки бошқа қонунлар билан ҳам боғлиқ. Масалан, содир этилган ижтимоий-хавфли қилмиш учун жавобгарликни истисно қилиш ёки қилмаслик масаласини ҳал қилишда жиноят қонунчилигига, дахлсизлик ҳуқуқидан фойдаланиладиган шахсларни айбланувчи тариқасида жалб қилишда бошқа қонун нормаларига мурожаат қилинади.

Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида қарор дастлабки тергов босқичида терговчи ёки прокурорнинг ички ишончида шаклланади ва хужжат кўринишига ўтади. Мазкур қарорнинг ташқи ифодага айланиши процессуал ҳаракат сифатида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам айрим юридик адабиётларда айбланувчи тариқасида жалб қилишга процессуал ҳаракат сифатида ёндашилади [8].

Жиноят ишида шахсни айбланувчи тариқасида жалб қилишда мавжуд бўладиган воқеаликни ўрганишда «шартлар», «ҳолатлар», «асослар», «исбот қилиш доираси», «исбот қилиш предмети» ва «айбланувчи тариқасида жалб қилиш вақти» каби категориялардан фойдаланилади. Буларнинг айнан қайсиларидан фойдаланилган ҳолда масаланинг ёритилиши муаллифнинг ёндашувиغا боғлиқ [9].

Айбланувчи тариқасида жалб қилиш ҳуқуқ институти, ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этганлиги боис, МДХнинг деярли барча давлатлари (Россия Федерацияси, Арманистон, Беларусь, Эстония, Молдова, Озарбайжон, Қирғизистон, Қозоғистон, Туркменистон, Украина) Жиноят-процессуал кодексларида айбланувчи тариқасида жалб қилиш қоидаларига алоҳида боб ажратилган [10].

Ўзбекистон Республикаси ЖПКда жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида ва айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш битта бобда (44-боб) кўрсатилган. Мазкур бобда, шахсни жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш асослари (359-модда); Жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор (360-модда); Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор (361-модда); Айбловни ўзгартириш, тугатиш ва тўлдириш (362-модда); Тугатилган айбловни қайта тиклаш (363-модда) каби қоидалар белгиланган.

Шахс айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисида қарор чиқарилгандан бошлаб, унинг жавобгарликка тортилишини таъминлаш учун процессуал мажбуриятлар чораларини қўллашга юридик шароитлар кенгайди. Жиноятни содир этишда айбланувчи жалб қилинганидан кейин исботлаш процесси кенг иштирокчилар доирасига хос бўлган янги мазмунга эга бўлади ва бу ўз навбатида терговда иш юритиш чегарасига ҳам таъсир этади. Шу пайтдан бошлаб, нафақат жиноий ҳодиса, шу билан бирга айбланувчининг ҳаракатлари ўрганилади.

Шу боис, *айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилишга оид барча қоидалар гумон қилинувчидан ажратилиб, Ўзбекистон Республикаси ЖПКда «Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш», деб номланган алоҳида янги 44¹-бобда қайд этилиши мақсадга мувофиқ.*

Ҳуқуқшунос олимларнинг баъзилари, айбланувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтиришни айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг таркибий қисми сифатида баҳолаб, шундан кейингина шахс айбланувчи тариқасида жалб қилиниши мумкин деб ҳисоблайди [11].

Юқорида билдирилган фикрларни инкор этмаган ҳолда шуни қайд этиш лозимки, шахсга нисбатан айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилинганлиги ҳақида қарор чиқарилган ва унга эълон қилинган заҳоти, унинг ЖПК 6-моддасида белгиланган ҳуқуқларининг барчаси билан таништирилиши ва бирма-бир тушунтирилиб берилиши керак.

Фикримизча, айбланувчининг ЖПКда белгиланган ҳуқуқлари, унга асосиз айб эълон қилинишдан ўзини ҳимоя қилиш ҳамда жиноят процессининг бошқа иштирокчилари билан процессуал муносабатларга киришиш учун етарли эмас.

Шу боис, айбланувчининг ЖПК 46-моддасида белгиланган ҳуқуқларига куйидаги кўшимчалар киритилиши мақсадга мувофиқ:

Кўлга тушган шахсдан ўзига тегишли ҳуқуқлари ҳақида тушунтириши олиши; ҳуқуқлари чекланишига оид қабул қилинган қарорлар ҳақида хабардор қилиниши; ушлаб туриши тўғрисидаги баённома, жиноят иши қўзғатилганлиги ҳақидаги қарор, жиноят ишида айбланувчи тариқасида жалб этилганлиги тўғрисидаги қарор, процессуал мажбуурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарор нусхаларини олиши; ушланган вақтдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиши; мустақил равишда ёки ўз вакиллари, шунингдек, бошқа шахслар орқали ҳимоячини таклиф қилиши; бепул таржимон хизматидан фойдаланиши; тергов ҳаракати баённомалари билан таниниши ва улар бўйича эътирозлар билдириши; ўз хавфсизлиги таъминланишини талаб қилиши; ўзи ёки ҳимоячиси томонидан тақдим этилган шикоят ёки илтимосномани қайтариб олиши; ўзини ҳимоя қилиши бўйича фикрнома тақдим этиши; процессуал келишувлар судда кўрилатганида иштирок этиши; мазкур Кодекс билан тақиқланмаган бошқа восита ва усуллар билан ўзини ҳимоя қилиши; ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилган деб ҳисоблаган барча қарорлар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) бўйича судга шикоят қилиши.

Ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари энг кўп поймол этиладиган тергов ҳаракати бу шахсни сўроқ қилишидир.

Кўплаб адабиётларда айбланувчини биринчи маротаба сўроқ қилишни ёки нечанчи маротабалигидан қатъи назар сўроқ қилишни ёки айбловни ўзгартишни ҳам айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг мазмуни қамраб олиши ёзилади [12].

Сўроқ қилинувчи иш юритилаётган тилни билладими, у қайси тилда кўрсатув бера олиши мумкин, деган саволлар туғилиб қолса, бу масала аниқланиши лозим. ЖПКнинг 71-моддасида назарда тутилган ҳолларда таржимон чақирилади ва у келгунча сўроқ қилиш тўхтатиб турилади. Сўроқ қилинувчининг шахси аниқлангандан кейин унга ушбу Кодексда назарда тутилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилади.

ЖПКнинг 110-моддаси (сўроқ қилиш муддатлари)га кўра, суриштирув ва дастлабки тергов ўтказиш жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчи ушланган, сўроқ қилиш учун чақирилган, қамоққа олинган ёки мажбурий келтирилгандан кейин дарҳол ёки йигирма тўрт соатдан кечиктирмай, сўроқ қилиниши керак.

Мазкур нормадаги «дарҳол ёки йигирма тўрт соатдан кечиктирмай», деган жумлага қонун чиқарувчи томонидан ойдинлик киритилмаган. Яъни, кимлар, қандай ҳолатда дарҳол ёки йигирма тўрт соатдан кечиктирмай сўроқ қилиниши керак?

Фикримизча, сўроққа чақирилган ёки мажбурий келтирилган шахс, ҳуқуқий мавқеидан қатъий назар сўроқ жараёнига руҳий жиҳатдан тайёр бўлса, шунингдек ҳимоячининг иштироки таъминланган бўлса, йигирма тўрт соатгача кутиб ўтиришга ҳожат йўқ.

Шу боис, мазкур жумла, «сўроққа чақирилган ёки мажбурий келтирилган шахснинг сўроқ жараёнига тайёрлиги ҳақидаги розилиги олиниши билан, лекин йигирма тўрт соатдан кечиктирмай», деган жумла билан алмаштирилиши лозим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки айбланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлашга адолатли ҳукм чиқаришга хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Саҳаддинов С. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Умумий қисм (илмий-амалий шарҳ) / Масъул муҳаррир профессор Б.Х.Пўлатов. – Т., 2014. – Б.94.
3. Уголовный процесс / Под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2001. – С.255.
4. Хидоятлов Б. Б., Иноғомжоновна З. Ф. ва бошқ. Жиноят процесси (Махсус қисм) / З.Ф. Иноғомжонованинг умумий таҳрири остида. – Т., 2008. – Б.69; Якупов Р.Х. Уголовный процесс. – М., 1998. – С.263.
5. Шамурзаев Т.Т. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по уголовно-процессуальному закону Кыргызской Республики: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. Бишкек, 2002. – С.7.
6. Қўшаев Н.М. Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш муаммолари: Юрид. фан. номз. ...дисс. – Т., 2010. – Б.16.
7. «Айбланувчи тариқасида жалб қилиш ҳуқуқ институти» иборасини кўплаб адабиётларда кузатиш мумкин. Сердечная Р. Г. Привлечение в качестве обвиняемого и осуществление принципов уголовного процесса: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. – Волгоград, 1999. – С.8-9; Липник Л. Г. Привлечение в качестве обвиняемого // Российский следователь. – М., 2006. – №9. – С.7.
8. Хидоятлов Б.Б., Иноғомжоновна З.Ф. ва бошқ. Жиноят процесси (Махсус қисм) / З.Ф.Иноғомжонованинг умумий таҳрири остида. – Т., 2008. – Б.69.
9. Қўшаев Н.М. Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дисс. – Т., 2010. – Б.45.
10. www.parliament.am; www.cis-legal-reform.org; nadzor.pk.ru; comments/show_article.php; www.plyushkin; www.lexkz.net/ru; zakon.php.
11. Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. – СПб., 2002. – С.448.
12. Хидоятлов Б.Б., Иноғомжоновна З.Ф. ва бошқ. Жиноят процесси (Махсус қисм) / З.Ф.Иноғомжоновна умумий таҳрири остида. – Т., 2003. – Б.70; Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник / Под. общ. ред. А.В. Смирнова – СПб., 2004. – С.431-432; Басков В.М., Гуценко К.Ф. и др. Уголовный процесс: Учебник / Под. ред. Гуценко К.Ф. – М., 2001. – С.256; Ефимичев С.П.

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.